

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

МОДЕЛЛАШТИРИЛГАН РЕВМАТОИД АРТРИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН КАЛАМУШЛАРДА ҚУЛОҚ ОЛДИ СЎЛАК БЕЗИ ХУЖАЙРАЛАРИНИНГ ПРОЛИФЕРАТИВ ФАОЛЛИГИ

Харибова Е.А., Тен В.И.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Бўзимдан ташқари кўринишлар ревматоид артритда муҳим тадқиқот объекти ҳисобланади. Ki-67 пролиферация маркерининг экспрессия даражасини аниқлаш ревматоид артритда овқат ҳазм қилиш аъзоларидаги миқдорий ва сифат ўзгаришларини баҳолашнинг самарали усули ҳисобланади. Барча ўрганилган намуналарда Ki-67 экспрессияси даражаси 32,04% дан 38,19% гача ўзгариб турди, бу ҳужайра пролиферациясининг ошганлигини кўрсатади. Моделлаштирилган ревматоид артритда қулоқ олди безида Ki-67 нинг юқори экспрессияси ўсмани агрессив ёки ноагрессив деб аниқ таснифлаш имконини бермайди, аммо ревматоид артрит каби яллиғланиш жараёнларига хос бўлган ҳужайра цикли фаоллиги ва пролиферацияни акс эттириши мумкин. Олинган маълумотлар тажрибада чақирилган ревматоид артритли зотсиз оқ каламушлар қулоқ олди безининг пролифератив фаоллигини тасдиқлайди.

Калим сўзлар: Қулоқ олди сўлак бези; Зотсиз оқ каламушлар; Проллифератив фаоллик; Ki-67 маркери; Иммуногистохимё.

PROLIFERATIVE ACTIVITY OF PAROTID SALIVARY GLAND CELLS IN RATS WITH SIMULATED RHEUMATOID ARTHRITIS

Kharibova E.A., Ten V.I.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Extraarticular manifestations are an important object of research in rheumatoid arthritis. Determination of the expression level of the Ki-67 proliferation marker is an effective method for assessing quantitative and qualitative changes in the digestive organs in rheumatoid arthritis. In all the samples studied, Ki-67 expression levels ranged from 32.04% to 38.19%, indicating increased cell proliferation. The high expression of Ki-67 in the parotid gland in simulated rheumatoid arthritis does not allow for unambiguous classification of the tumor as aggressive or non-aggressive, but may reflect cell cycle activity and proliferation characteristic of inflammatory processes such as rheumatoid arthritis. The data obtained confirm the proliferative activity of the parotid gland of outbred white rats with experimentally induced rheumatoid arthritis.

Key words: Parotid salivary gland; Mongrel white rats; Proliferative activity; Marker Ki-67; Immunohistochemistry.

ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КРЫС С МОДЕЛИРОВАННЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Харибова Е.А., Тен В.И.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Внеуставные проявления являются важным объектом исследований при ревматоидном артрите. Определение уровня экспрессии маркера пролиферации Ki-67 является эффективным методом оценки количественных и качественных изменений в органах пищеварения при ревматоидном артрите. Во всех исследованных образцах уровни экспрессии Ki-67 варьировали от 32,04% до 38,19%, что указывает на повышенную клеточную пролиферацию. Высокая экспрессия Ki-67 в околоушной железе при моделируемом ревматоидном артрите не позволяет однозначно классифицировать опухоль как агрессивную или неагрессивную, но может отражать активность клеточного цикла и пролиферацию, характерные для воспалительных процессов, таких как ревматоидный артрит. Полученные данные подтверждают пролиферативную активность околоушной железы беспородных белых крыс с экспериментально индуцированным ревматоидным артритом.

Ключевые слова: околоушная слюнная железа; Беспородные белые крысы; Проллиферативная активность; Маркер Ki-67; Иммуногистохимия.

Кириш. Ревматоид артрит сурункали яллиғланиш билан тавсифланган кенг тарқалган аутоиммун касалликдир. Бирок, унинг тизимли кўринишлари, жумладан, овқат ҳазм қилиш аъзоларининг шикастланиши етарли даражада ўрганилмаган. Хусусан, овқат ҳазм қилиш тизимининг лимфоид тузилмалари иммун жавобда муҳим роль ўйнайди ва РА билан боғлиқ яллиғланиш жараёнлари пайтида ўзгаришларга учраши мумкин [1, 2].

Кі-67 пролиферация маркерининг иммуногистохимёвий таҳлили хужайра фаоллиги ва тўқималар пролиферациясини баҳолаш имконини беради, бу эса яллиғланиш касалликлари патогенезини тушуниш учун муҳимдир. Кі-67 экспрессияси даражаси хужайра фаоллигининг кўрсаткичи бўлиб хизмат қилиши ва шу тариқа овқат ҳазм қилиш аъзоларидаги иммун жавоб ҳолатини акс эттириши мумкин [3, 4].

Ушбу тадқиқотда Фрейнд адьювантини тўлиқ киритиш натижасида РА билан касалланган зотсиз оқ каламушларда қулоқ олди сўлак безининг лимфоид тузилмаларидаги морфологик ўзгаришлар баҳоланади. Олинган маълумотлар без аппаратида жойлашишига қараб хужайралар пролиферациясининг нотекис табиати билан қулоқ олди безида яллиғланиш фаоллигининг юқори даражасини кўрсатади, бу РА патогенези ва тарқалишини, шунингдек унинг овқат ҳазм қилиш аъзоларига таъсирини аниқлаш учун ушбу ўзгаришларни ўрганиш муҳимлигини таъкидлайди. [5-7].

Маълумки, метаболик жараёнлар кўп жиҳатдан овқат ҳазм қилиш органлари томонидан бошқарилади ва бу жараёнларнинг бузилиши соғлиқ учун қайтариб бўлмайдиган оқибатларга олиб келиши мумкин. Йирик популяцион тадқиқотлар шуни тасдиқлайдики, РА билан оғриган беморларнинг катта қисмида овқат ҳазм қилиш тизимининг турли даражада ва турли клиник кўринишлар билан зарарланиши кузатилади [8-10].

Ушбу тадқиқотнинг мақсади Фрейнд адьювантини тўлиқ киритиш натижасида экспериментал ревматоид артритни бошдан кечирган зотсиз оқ каламушларда қулоқ олди сўлак безининг без аппаратидаги морфологик ўзгаришларни баҳолашдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Тажрибада ўртача тана вазни $170,5 \pm 9,1$ г бўлган ҳар иккала жинсдаги 30 та тўрт ойлик зотсиз оқ каламушлар иштирок этди. Барча ҳайвонлар битта виварийдан олинган ва стандарт лаборатория шароитида сақланган: нисбий намлик 50-60%, ҳарорат 19-22°C ва 12 соатлик ёруғлик/қоронғилик цикли.

Юқумли касалликларнинг олдини олиш мақсадида барча ҳайвонлар 21 кунлик карантинга олиниб, уларнинг саломатлиги доимий назоратга олинди. Тана ҳарорати ва вазни бир неча бор ўлчанди. Бу давр мобайнида ҳеч қандай касаллик аломатлари кузатилмади, тана ҳарорати меъёрида (38,5–39,5°C) бўлди, иштаҳанинг йўқолиши ва бошқа ташқи ўзгаришлар аломатлари қайд этилмади.

Ҳайвонлар икки гуруҳга бўлинди:

- 1-гуруҳ (назорат): Индуцирланган артритсиз соғлом ҳайвонлар.

- 2-гуруҳ (тажриба): Фрейнд адьювантини тўлиқ юбориш билан чақирилган ревматоид артритли ҳайвонлар.

Тажриба тугагач, ҳайвонлар эвтаназия қилинди ва қулоқ олди сўлак безлари олиб ташланди. Безлар 10% ли нейтрал формалинда 24 соат давомида фиксация қилинди, сўнгра махсус спиртларда сувсизлантирилди ва парафинга қуйилди. Қалинлиги 5 мкм бўлган мато бўлаклари айланувчи микротом ёрдамида тайёрланди ва буюм ойналарига жойлаштирилди.

Имуногистохимёвий бўйаш Кі-67 пролиферация маркерига йўналтирилган махсус антитана ёрдамида амалга оширилди.

Натижалар. Ўрганилган барча соҳаларда Кі-67 экспрессияси 32,1% дан 38,19% гача ўзгарди, бу эса барқарор юқори хужайра пролиферациясини акс эттиради.

Индуцирланган ревматоид артрит мавжуд бўлганда қулоқ олди сўлак безининг без аппаратида Кі-67 нинг юқори ифодаланиши зарарланишни агрессив ёки ноагрессив деб аниқ таснифлаш имконини бермайди. Бирок, бу турли яллиғланиш жараёнларининг, шу жумладан ревматоид артритнинг ўзига хос белгилари бўлган хужайра цикли фаоллигининг ошиши ва пролиферацияни акс эттириши мумкин.

1-расм. Ki-67 маркерининг экспрессия даражасини баҳолаш учун иммуногистохимёвий таҳлилдан сўнг экспериментал гуруҳдаги зотсиз оқ каламуш кулоқ олди сўлак безининг микроскопик тасвири

Экспериментал равишда чакирилган ревматоид артрит билан касалланган зотсиз оқ каламушларнинг кулоқ олди сўлак безида Ki-67 пролиферация маркери экспрессиясининг таҳлили хужайра пролиферацияси даражаларида локализацияга қараб фарқларни кўрсатди:

1-расмда Ki-67 экспрессия даражаси 38,19% ни ташкил этди, бу эса юқори пролиферацияни кўрсатади.

2-расм. Ki-67 маркерининг экспрессия даражасини баҳолаш учун иммуногистохимёвий таҳлилдан сўнг экспериментал гуруҳдаги зотсиз оқ каламуш кулоқ олди сўлак безининг микроскопик тасвири

2-расмда Ki-67 экспрессия даражаси 32,1% ни ташкил этди, бу ҳам юқори пролиферацияга мос келади.

Фрейндининг тўлиқ адьюванти билан чакирилган ревматоид артрит моделига чалинган зотсиз оқ каламушларнинг кулоқ олди сўлак безида пролифератив фаоллик тўғрисида маълумотлар олинди.

Хулосалар. Ушбу баҳолаш индуцирланган ревматоид артритда кулоқ олди сўлак безидаги яллиғланиш ўзгаришлари даражасини ҳар томонлама баҳолаш имконини берувчи Ki-67 пролиферация маркери экспрессиясини таҳлил қилишга асосланган.

Тадқиқотда ревматоид артрит туфайли кулоқ олди безидаги хужайралар пролиферацияси интенсивлиги ва овқат ҳазм қилиш тизимининг бир қисми сифатида сўлак безларида деструктив ўзгаришлар ривожланиши ўрганилади. Ушбу натижалар аутоиммун касалликлар ва овқат ҳазм қилиш аъзоларидаги патологик ўзгаришлар ўртасидаги боғлиқликни тушунишни яхшилаши мумкин. Ўз навбатида, бу РА ва ёндош ошқозон-ичак касалликлари билан оғриган беморларни даволашда янги диагностик ва терапевтик ёндашувларни ишлаб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Frisell T, Holmqvist M, Källberg H, and age. Arthritis Rheum. 2013;65(11):2773-2782. <https://doi.org/10.1002/art.38097>
2. Padyukov L, Seielstad M, Ong RT, Ding B, Rönnelid J, Seddighzadeh M, et al.; Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis (EIRA)

study group. A genome-wide association study suggests contrasting associations in ACPA-positive versus ACPA-negative rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis.* 2011;70(2):259-265. <https://doi.org/10.1136/ard.2009.126821>

3. Ishigaki K, Sakaue S, Terao C, Luo Y, Sonehara K, Yamaguchi K, et al. Trans-ancestry genome-wide association study identifies novel genetic mechanisms in rheumatoid arthritis. *medRxiv.* 2021;2021.12.01.21267132. <https://doi.org/10.1101/2021.12.01.21267132>

4. Chang C, Xu L, Zhang R, Jin Y, Jiang P, Wei K, et al. MicroRNA-mediated epigenetic regulation of rheumatoid arthritis susceptibility and pathogenesis. *Front Immunol.* 2022;13:838884. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.838884>

5. Morotti A, Sollaku I, Franceschini F, Cavazzana I, Fredi M, Sala E, et al. Systematic review and meta-analysis on the association of occupational exposure to free crystalline silica and rheumatoid arthritis. *Clin Rev Allergy Immunol.* 2022;62(2):333-345. <https://doi.org/10.1007/s12016-021-08846-5>

6. Elfving P, Kononoff A, Huhtakangas J, Kautiainen H, Savolainen E, Arstila L, et al. Incidence of seropositive rheumatoid arthritis in population-based studies in Northern Savo, Finland, during 1980-2020. *Rheumatol Int.* 2023;43(4):659-666. <https://doi.org/10.1007/s00296-022-05268-0>

7. Myasoedova E, Davis J, Matteson EL, Crowson CS. Is the epidemiology of rheumatoid arthritis changing? Results from a population-based incidence study, 1985-2014. *Ann Rheum Dis.* 2020;79(4):440-444. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2019-216694>

8. Matthjssen XME, Huizinga TWJ, van der Helm, van Mil AHM. Increasing incidence of autoantibody-negative RA is replicated and is partly explained by an aging population. *Ann Rheum Dis.* 2022;81:e69. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-217609>

9. Boeters DM, Mangnus L, Ajeganova S, Lindqvist E, Svensson B, Toes REM, et al. The prevalence of ACPA is lower in rheumatoid arthritis patients with an older age of onset but the composition of the ACPA response appears identical. *Arthritis Res Ther.* 2017;19(1):115. <https://doi.org/10.1186/s13075-017-1324-y>

10. Nordberg LB, Lillegraven S, Lie E, Aga AB, Olsen IC, Hammer HB, et al.; ARCTIC working group. Patients with seronegative RA have more inflammatory activity compared with patients with seropositive RA in an inception cohort of DMARD-naïve patients classified according to the 2010 ACR/EULAR criteria. *Ann Rheum Dis.* 2017;76(2):341-345. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2015-208873>

Иқтибос учун: Харибова Е.А., Тен В.И. Моделлаштирилган ревматоид артрит билан касалланган каламушларда кулоқ олди сўлак беши хужайраларининг пролифератив фаоллиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 722–725. [doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.20259110](https://doi.org/10.5281/zenodo.20259110)